

Simulador web para RISC-V basado en la especificación SAIL

Juan Carlos Cano-Resa¹, Félix García-Carballeira¹, Diego Camarmas-Alonso¹ y Alejandro Calderón-Mateos¹

Resumen— En este artículo se presenta CREATOR Next, un nuevo simulador de programación en ensamblador basado en la herramienta de simulación CREATOR desarrollado por el grupo de investigación AR-COS de la UC3M. Esta nueva herramienta extiende la arquitectura RISC-V actualmente implementada en CREATOR añadiendo una nueva variante de la arquitectura de 64 bits e integrando todo el conjunto de instrucciones especificado en el estándar de RISC-V en ambas variantes de la arquitectura, incluyendo instrucciones vectoriales y privilegiadas. Esta herramienta amplía la capacidad docente para el aprendizaje de este tipo de arquitectura y abre un nuevo camino para sectores profesionales y de investigación que han demostrado un gran interés en este tipo de arquitecturas. La herramienta permite editar, compilar, ejecutar y depurar programas escritos en ensamblador, así como también la generación de bibliotecas de subrutinas para ser utilizadas en futuros proyectos. También se han añadido nuevas funcionalidades a la herramienta como un editor multifichero con el que poder desarrollar proyectos en la herramienta de una forma más sencilla, ordenada y estructurada, asemejándose a editores de código como *VSCode* y/o *Sublime Text*. Para su desarrollo se ha utilizado SAIL, un lenguaje que permite expresar la semántica de la arquitectura del conjunto de instrucciones (ISA) de los procesadores. Respecto a la herramienta de compilación se ha utilizado la recomendada por los desarrolladores de RISC-V, ambas integradas en entornos web con WebAssembly, ya que permite ejecutar código nativo en entornos web con un rendimiento similar al de una aplicación nativa y con un mayor rendimiento que implementaciones en JavaScript.

Palabras clave— RISC-V, SAIL, Simulador web, Simulador extensible, Arquitectura de conjunto de instrucciones.

I. INTRODUCCIÓN

En los entornos de desarrollo, la situación ideal para probar una arquitectura de conjuntos de instrucciones es a través de un procesador real. Esto te permite probar diferentes configuraciones e implementaciones de conjuntos de instrucciones. Sin embargo, el coste asociado a estos procesos lo convierten en una opción poco viable en entornos profesionales y mucho menos en entornos docentes. Por ello, se optan por soluciones mucho más asequibles y que ofrezcan una solución similar. Ante esta problemática se desarrollaron los simuladores de conjuntos de instrucciones. En especial para las arquitecturas RISC-V, que están experimentando un crecimiento del 25% de uso anual en estos entornos frente a ARM y x86 y por ser una arquitectura de código abierto y modular [1]. Inclusive desde MIPS se está llevando a cabo una

transición a RISC-V [2].

Principalmente, el uso de simuladores de arquitecturas de conjuntos de instrucciones suelen estar asociados al aprendizaje del lenguaje ensamblador en ámbitos docentes, como recurso de apoyo. Aunque estos también suelen utilizarse en ámbitos profesionales, sobre todo en fases iniciales de desarrollo, así como en entornos de investigación para el desarrollo de nuevas arquitecturas o instrucciones para la expansión de una arquitectura existente.

Los simuladores de arquitecturas de conjuntos de instrucciones típicamente son aplicaciones nativas ejecutadas en el computador como, por ejemplo, QEMU [3] y Spike [4]. Por otro lado, estos pueden ser web como CREATOR [5].

Sin embargo, las aplicaciones nativas necesitan llevar a cabo un proceso previo de instalación y configuración del entorno que lo convierten en muy poco atractivos sobretodo en entornos docentes. Debido a la inexperiencia por parte de los estudiantes en el manejo de herramientas de codificación y simulación de arquitecturas de conjuntos de instrucciones, así como en entornos de programación, al estar acostumbrados a utilizar un entorno y adaptarlo a las diferentes situaciones durante el aprendizaje. Además, su implementación (*QEMU* en C y *Spike* en C/C++), al ser en un lenguaje de alto nivel, no lleva a cabo un proceso de verificación formal, tanto en la definición, como en el comportamiento de la instrucciones y de la arquitectura emulada. En consecuencia, puede llevar a comportamientos no deseados e incoherencias en la ejecución. Asimismo, su uso es estrictamente a través de la línea de mandatos, que para usuarios no experimentados (estudiantes o usuarios promedio) este medio de trabajo no genera un interés por aprender a usar la herramienta debido a su complejidad de uso.

En CREATOR se atienden las necesidades de las aplicaciones nativas con un simulador web. Es decir, se puede utilizar en cualquier plataforma que tenga una conexión a internet y una navegador instalado (computadores, *smartphones*, *tablets*, etc). Esto hace que no requiera ningún proceso de instalación y de configuración previo en el entorno. Además, es genérico y permite la simulación de diferentes arquitecturas (MIPS [6] y RISC-V [7]). Además, permite editar tanto el conjunto de instrucciones como la arquitectura simulada, con una interfaz de depuración interactiva que facilita el uso de usuarios no experimentados en este tipo de herramientas. Esto indirectamente lo convierte en un simulador más atractivo en entornos docentes que los simuladores nativos, que

¹Universidad Carlos III de Madrid, ROR: <https://ror.org/03ths8210>, Departamento de Informática, Avenida de la Universidad, 30 (edificio Sabatini), 28911 Leganés (Madrid), España. e-mail: jucanor@pa.uc3m.es, fgcarbal,dcamarma,acaldero}@inf.uc3m.es

solo se puede interactuar mediante la línea de mandatos.

Con el objetivo de diseñar un simulador web completo para la arquitectura RISC-V y aprovechando CREATOR [8] como simulador y su potencial. Se propone la expansión del juego de instrucciones y variantes de la arquitectura a la especificada por RISC-V [9][10]. Para ello, se ha llevado a cabo la ampliación del conjunto de instrucciones y de arquitecturas actualmente implementadas (arquitectura de 32 bits y juego de instrucciones IMFD), a toda la especificación del estándar de RISC-V. Para el desarrollo, se ha utilizado SAIL [11] como lenguaje de especificación de conjuntos de instrucciones y de arquitecturas. La motivación para el uso de este lenguaje es que tradicionalmente la especificación de simuladores se realizaba utilizando documentos de lenguaje natural, que generaban ciertas ambigüedades e incoherencias. Esto se mejoró con lenguajes de alto nivel, pero no aportaba la verificación formal en la definición y comportamiento de la arquitectura. No obstante, con SAIL se ha conseguido solventar esta problemática con el uso de un lenguaje de especificación de arquitecturas de conjuntos de instrucciones que verifica formalmente la definición y comportamiento del *hardware* simulado, así como el juego de instrucciones diseñado e implementado.

El resto del documento está estructurado de la siguiente forma: en la Sección II se describe el estado del arte; en la Sección III se presenta la nueva propuesta de simulador web que complementa la implementación de CREATOR acompañado de un caso de uso de esta nueva herramienta de simulación; y en la Sección IV se describen las conclusiones y trabajos futuros.

II. ESTADO DEL ARTE

Ante las necesidades presentadas anteriormente en entornos profesionales, de investigación y docentes, ha propiciado el desarrollo de múltiples simuladores de conjuntos de instrucciones. Especialmente los basados en RISC-V por su crecimiento en los últimos años (incremento de uso del 25 % por año) y por presentarse como un modelo de código abierto y modular frente a arquitecturas ya estandarizadas como x86 y ARM [1]. Algunos de los simuladores más utilizados en sectores profesionales y docentes son QEMU, Spike y CREATOR, entre otros.

QEMU [3] es un simulador y virtualizador de código abierto que se ejecuta de forma nativa en el propio computador, es decir, requiere ser instalado y configurado previamente a su uso. Además, se puede utilizar para diferentes entornos, como máquina virtual, herramienta de despliegue de aplicaciones (Docker) o como simulador de arquitectura de conjunto de instrucciones. En este caso, el interés está en su uso como simulador de arquitectura de conjuntos de instrucciones. La implementación de la arquitectura y de las instrucciones está codificada en C. Admite diferentes arquitecturas a simular (MIPS, RISC-V, ARM, etc.) y la depuración de la ejecución se realiza

a través de *GDB*. Un aspecto que destaca de la herramienta es que no requiere de una mínima capa de kernel para poder simular la arquitectura, aunque se puede utilizar el que hay implementado en la propia herramienta. Esta herramienta permite ejecutar un programa ensamblador precompilado previamente en la arquitectura que se desea. Sin embargo, carece de una interfaz gráfica y solo se puede usar desde línea de mandatos del sistema operativo del computador. En consecuencia, presenta dificultades en su uso en entornos docentes debido a la inexperiencia del usuario objetivo (estudiantes) por el proceso de instalación y configuración previo, así como su uso puede incrementar la curva de aprendizaje de la arquitectura. Todo ello, sumado a la dificultad de adaptar el simulador (modificación de instrucciones e integración de nuevas) a un caso de uso propio por el tamaño del proyecto fuente, su estructura (contiene diferentes arquitecturas y conjuntos de instrucciones a emular) y que al modificar la arquitectura es necesario generar por completo la herramienta.

Por otro lado, Spike [4] es un simulador de arquitectura de conjunto de instrucciones, que como QEMU, se ejecuta como aplicación nativa desde la línea de mandatos del sistema operativo del computador. Simula exclusivamente el entorno de RISC-V, es de código abierto y cuyo desarrollador es la propia organización RISC-V. Está implementado en C y permite la modificación de la arquitectura y del conjunto de instrucciones, al igual que el simulador anterior, pero con la ventaja de que solo se dispone de una arquitectura a emular facilitando la personalización de la arquitectura y del conjunto de instrucciones. Adicionalmente, tiene implementado un modo de depuración en el propio simulador, aunque también admite la depuración a través de *GDB*. Para su ejecución se requiere una mínima capa de kernel que no está implementada directamente en el simulador, por lo que requiere antes de su uso su descarga previa [12]. Su uso es el mismo que QEMU. Permite la ejecución de programas ensamblador precompilados previamente y su interacción se limita a la línea de mandatos, es decir, no tiene interfaz gráfica de apoyo.

Destacar de los dos simuladores presentados, que no se pueden utilizar enviando como entrada directa código en ensamblador porque carece de un compilador integrado en la herramienta de simulación. Por lo que es necesario utilizar una herramienta externa a los simuladores para generar la entrada apropiada para su ejecución en el simulador. Por tanto, estos simuladores en entornos profesionales pueden ser viables, pero en entornos docentes no son muy atractivos por la dificultad explicada anteriormente en estos entornos.

Por último, CREATOR es un simulador web, multiplataforma (accesible desde cualquier dispositivo con navegador y conexión a Internet) y genérico de lenguaje ensamblador para las arquitecturas MIPS y RISC-V (ambas en su versión de 32 bits). Está implementado en JavaScript. Posee interfaz gráfica, un editor de código, una herramienta de compilación

Tabla I: Comparativa simuladores utilizados para RISC-V.

Simulador	QEMU	SPIKE	CREATOR	CREATOR Next
Implementación	C	C/C++	JavaScript	JavaScript + Wasm
Interfaz gráfica	✗	✗	✓	✓
Arquitecturas a simular	Múltiples	Única	Múltiples	Múltiples
Extensible	✓(muy costoso)	✓(costoso)	✓	~
Depurable	✓	✓	✓	✓
Instalación requerida	✓	✓	✗	✗
Editor integrado (IDE)	✗	✗	✓	✓
Línea de mandatos integrado	✓	✓	✓	✓
Juego de instrucciones RISC-V	Completo	Completo	IMFD	Completo

y ejecución toda integrada en el propio simulador. Todo ello aportando una mayor comodidad de uso frente al resto de simuladores presentados, ya que se adapta perfectamente a la experiencia de usuario en este tipo de herramientas. Destaca por la personalización de la arquitectura y del conjunto de instrucciones, el módulo de depuración sencillo y visual para una mayor facilidad en dicha fase, y un mapa gráfico e interactivo del estado de la arquitectura actualizado en la ejecución de cada instrucción. Adicionalmente, comentar que el conjunto de instrucciones en RISC-V abarca la extensión IMFD.

Comparando los simuladores actuales de RISC-V diseñados tanto para entornos docentes como entornos profesionales y de investigación, como se puede observar en la Tabla I, se presenta una nueva oportunidad para el simulador web. Por ello se propone un nuevo simulador web que complementa la implementación actual de CREATOR. Se ha realizado la ampliación del conjunto de instrucciones y de las arquitecturas emulables. Con el objetivo de ampliar los entornos de uso de ámbitos docentes, para los que principalmente estaba pensado el simulador, a entornos profesionales de desarrollo e investigación. Destacar del nuevo simulador, que se ha hecho la especificación de la arquitectura y del conjunto de instrucciones a través de SAIL [11] como lenguaje de especificación de semánticas de conjuntos de instrucciones, habilitando durante el proceso la verificación formal de la definición y comportamiento de la arquitectura emulada y del conjunto de instrucciones implementado. Más adelante se detallará sobre el lenguaje.

III. CREATOR NEXT

En esta sección se abordarán las nuevas integraciones en el simulador web, así como se expondrá un caso de uso para mostrar un ejemplo de la herramienta. Destacar que se ha respetado el diseño original de CREATOR, así como funcionalidades implementadas que han sido usadas como base durante el diseño y desarrollo del proyecto.

Estas nuevas integraciones en el simulador son principalmente el motor de simulación especificado con SAIL, con él se abarcará todo el conjunto de instrucciones especificado en el estándar de RISC-

V en sus dos variantes implementadas oficialmente (32 y 64 bits). El nuevo compilador de instrucciones ensamblador de RISC-V para generar programas ejecutables en las dos variantes oficiales de la especificación y, por último, la actualización de la interfaz web del simulador en la que se han añadido nuevas funcionalidades a las ya existentes.

A. Nuevo entorno de simulación

Tradicionalmente el diseño e implementación de las arquitecturas se habían descrito en documentos en lenguaje natural, pero esto desencadenaban ambigüedades y problemas en la verificación. Se mejoró la situación con el uso de lenguajes de alto nivel como C o Python que permitían construir simuladores para probar la arquitectura diseñada. Sin embargo, no garantizaban la verificación de propiedades como la corrección semántica, el comportamiento de la instrucción, la seguridad frente a vulnerabilidades, etc.

Ante esa necesidad de verificar formalmente el diseño, se desarrolló un lenguaje que permite dicha verificación, SAIL. RISC-V adoptó este lenguaje para el diseño y verificación de su arquitectura y del conjunto de instrucciones. La verificación ayuda a evitar errores como el *FDIV* de Intel que costó 500 millones de dólares en 1995 [13].

SAIL se describe como un lenguaje de especificación de arquitecturas de conjunto de instrucciones. Su comportamiento es similar al de un *framework*. Además, otorga la capacidad al desarrollador de implementar la estructura de las instrucciones, su comportamiento y su codificación/decodificación, así como los recursos del *hardware* implicados y la arquitectura del propio procesador. La característica principal de este lenguajes es que no es compilable, es decir, no permite generar un simulador que se pueda ejecutar directamente. En SAIL se comprueba que la sintaxis, el comportamiento y el tipo de los datos no genere ninguna ambigüedad e incoherencia en la ejecución.

Para la generación del simulador, SAIL permite exportar la especificación a un lenguaje de alto nivel con el que generar un simulador para ejecutarlo (C o OCaml). Además, permite exportar la implementación para la generación de modelos para ser probado en herramientas como *Isabelle* [14], *HOL4* [15] o

Coq [16]. Estas herramientas permiten verificar formalmente a través de demostraciones matemáticas y lógicas el comportamiento *software* y *hardware* del simulador desarrollado, así como su seguridad frente a vulnerabilidades que puedan ser explotadas por atacantes.

Con este lenguaje se ha hecho la especificación de las instrucciones de RISC-V, y su arquitectura apoyándose en la especificación de la arquitectura implementada por la organización¹. Esta definición se ha utilizado como base para desarrollar el simulador. El repositorio contiene la implementación de todas las instrucciones del conjunto de RISC-V definidas y se han adaptado algunas de ellas a las necesidades de CREATOR. Destacando las llamadas al sistema, que manteniendo lo definido en el estándar, se han adaptado para su integración en CREATOR, incluyendo un modo de depuración sencillo e intuitivo para facilitar dicha tarea.

El principal motivo por el que se ha apostado por esta solución es por el hecho de que JavaScript no es un lenguaje apropiado para la ejecución de aplicaciones en entornos web, pero con WebAssembly sí ya que consigue mejorar el rendimiento de ejecución de media un 30% así como una mejor gestión de los recursos del navegador [17]. Esta herramienta se muestra como un complemento no un reemplazo a JavaScript [18] ya que para la ejecución de sus módulos requieren de JavaScript. Pero en aspectos de rendimiento de ejecución de aplicaciones nativas en entornos web, WebAssembly ofrece un mejor rendimiento, en algunas situaciones logrando acercarse su rendimiento al de una aplicación nativa [19].

En cuanto al simulador y el lenguaje utilizado para especificar la arquitectura y el conjunto de instrucciones de RISC-V se adjunta una especificación realizada con SAIL de una instrucción base de RISC-V (*add rd, rs1, rs2*) extraída del repositorio que se ha utilizado como base para la especificación de la arquitectura y del conjunto de instrucciones.

Primero es necesario describir como está codificada una instrucción. Una instrucción contiene un código de operación que indica cual es el comportamiento que tiene que tener al ejecutarla, y los elementos afectados por dicha instrucción.

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode	
0000000	src2	src1	ADD	dest	OP	
0100000	src2	src1	SUB	dest	OP	

Fig. 1: Estructura de codificación de una instrucción

El código de operación está compuesto generalmente por 2 ó 3 campos como se aprecia en la Figura 1, estos campos especifican a que tipo de instrucciones corresponde (instrucciones entre registros, instrucciones de salto, instrucciones con inmediatos, etc.) y cual es la operación exacta que se quiere hacer una vez especificado el tipo de instrucción (suma, resta, desplazamiento de bits entre registros, etc).

Principalmente son necesarios 2 campos para especificar el tipo y comportamiento de una instrucción. No obstante, si se requieren más campos para poder representar e identificar más instrucciones de un tipo por la limitación de tamaño de estos se añade un campo adicional en la codificación para compensar la falta de valores. Destacar que cada instrucción tiene un código de operación único para diferenciarse del resto y no generar ambigüedades durante la ejecución. El resto de campos codificados en la instrucción son relativos a los recursos necesarios para poder ejecutar la instrucción. Estos pueden ser registros, valores inmediatos y direcciones de memoria absolutas o relativas.

En SAIL especificar el comportamiento de una instrucción con su sintaxis se puede ver en la Figura 2.

```

1 enum rop = {RISCV_ADD, RISCV_SUB,
              RISCV_SLL,
2              RISCV_SLT, RISCV_SLTU,
              RISCV_XOR,
3              RISCV_SRL, RISCV_SRA, RISCV_OR,
4              RISCV_AND};
5
6 union clause ast = RTYPE : (regidx, regidx,
                              regidx, rop)
7
8 mapping clause encdec = RTYPE(rs2, rs1, rd
                              , RISCV_ADD) <->
9   0b0000000 @ rs2 @ rs1 @ 0b000 @ rd @ 0
   b0110011
10 mapping clause encdec = RTYPE(rs2, rs1, rd
                              , RISCV_SUB) <->
11  0b0100000 @ rs2 @ rs1 @ 0b000 @ rd @ 0
   b0110011

```

Fig. 2: Definición de tipo y estructura codificada de la instrucción.

En este fragmento de código se definen primero las operaciones que hay dentro de un tipo de instrucción (*rop*) y con ello se puede definir ya la estructura que van a tener ese tipo de instrucciones (*RTYPE*). Específicamente *RTYPE*, son instrucciones entre registros, por lo que para su ejecución es necesario identificar 3 registros (*regidx*), 2 como operandos y 1 para almacenar el resultado de la operación, y el código de operación *rop* que indicará el comportamiento que debe tener la instrucción. Para una mayor simplicidad, esto se puede asemejar a una árbol de sintaxis abstracta (AST).

Por otro lado, para diferenciar instrucciones de un mismo tipo y que sea identificativo para el simulador, se establece un mapeo entre la función decodificada y la función codificada para facilitar al simulador la ejecución de la instrucción que le llega codificada en binario.

Una vez que el simulador puede decodificar la instrucción e identificar a que valores se corresponde, se puede implementar el comportamiento de las diferentes instrucciones de *RTYPE*, en función del valor que contiene *rop*. Por ello, primero, se extrae de los registros (*rs1*, *rs2*) los valores a operar, se identifica la operación (*match op*), se ejecuta y el resultado se almacena en el registro destino (*rd*) como se puede ver en la Figura 3.

¹Disponible en <https://github.com/riscv/sail-riscv>

```

1 function clause execute (RTYPE(rs2, rs1,
  rd, op)) = {
2   let rs1_val = X(rs1);
3   let rs2_val = X(rs2);
4   let result : xlenbits = match op {
5     RISC_V_ADD => rs1_val + rs2_val,
6     RISC_V_SUB => rs1_val - rs2_val
7   };
8   X(rd) = result;
9   RETIRE_SUCCESS
10 }

```

Fig. 3: Definición del comportamiento de la instrucción.

Por último, se definen las relaciones entre las instrucciones desensambladas (*add*, *sub*, etc.) y las instrucciones ensambladas para una mayor completitud y verificación de la especificación de las instrucciones como se muestra en la Figura 4. Este proceso se repite con el resto del conjunto de instrucciones de RISC-V y con la definición de los recursos *hardware* simulados de la arquitectura del procesador.

```

1 mapping rtype_mnemonic : rop <-> string =
  {
2   RISC_V_ADD <-> "add",
3   RISC_V_SUB <-> "sub"
4 }
5 mapping clause assembly = RTYPE(rs2, rs1,
  rd, op)
6 <-> rtype_mnemonic(op) ^ spc() ^
  reg_name(rd) ^ sep() ^ reg_name(rs1)
  ^ sep() ^ reg_name(rs2)

```

Fig. 4: Ensamblado y desensamblado de la instrucción.

Una vez implementada y verificada la arquitectura se procede a su exportación a C con el que se generará el simulador web a integrar en CREATOR. Durante el proceso de desarrollo se implementó una mínima capa de kernel. El objetivo principal es dar apoyo en el ámbito docente al estudiante durante su aprendizaje. No obstante, se puede implementar un kernel propio con el que hacer un manejo personalizado y adaptarlo a las necesidades del desarrollador desde la propia interfaz de CREATOR en lenguaje ensamblador.

El simulador es generado con WebAssembly desde la implementación exportada desde SAIL a C, ya que admite generar aplicaciones ejecutables en navegadores web con un rendimiento casi idéntico al de una aplicación nativa y sin necesidad de realizar grandes modificaciones en la implementación como ya se ha comentado anteriormente [19].

B. Nuevo compilador

La fase de compilación de CREATOR era similar a un filtro para comprobar que las instrucciones a simular estaban correctamente codificadas. Pero este compilador no llevaba a cabo ningún proceso de compilación con el que se genera un binario ejecutable, en su defecto lo que hacía el simulador es una traducción dinámica de las instrucciones enviadas que en función del tipo de instrucción y sus valores emulaba el comportamiento de la instrucción a ejecutar. Esta situación ha cambiado con la integración de la he-

rramienta de compilación que genere binarios ejecutables en arquitecturas RISC-V. El motivo principal es porque al aumentar considerablemente el tamaño del conjunto de instrucciones a ejecutar, puede afectar negativamente en el rendimiento de JavaScript.

Para ello se ha utilizado la herramienta desarrollada por RISC-V para generar programas ejecutables en arquitecturas RISC-V. Esta herramienta es un *toolchain*² que permite generar programas a partir de lenguaje ensamblador o C, y se ha adaptado a las necesidades del simulador. Exactamente se ha utilizado la herramienta de ensamblado, enlazado y desensamblado de código para RISC-V. Además ha sido integrado en el simulador utilizando WebAssembly para la utilizar la aplicación nativa en CREATOR. Ahora la compilación se compone de 3 fases.

1. Ensamblado.
2. Enlazado.
3. Desensamblado.

Primero probar que el código se ha implementado correctamente y no hay ningún error de sintaxis o de implementación para poder generar un fichero objeto (.o). A continuación, se sigue con la fase de enlazado con un *script* de enlace (.ld) que contiene un mapa de las regiones y las direcciones de memoria donde se espera ejecutar el binario en el simulador RISC-V. Por último, una vez generado el binario ejecutable, se procede con una fase de desensamblado para traducir las direcciones de memoria asignadas a los datos y a las instrucciones codificadas. Este último paso puede facilitar la fase de depuración de la ejecución del simulador y comprender mejor el comportamiento durante la ejecución.

C. Interfaz de usuario y entorno web

CREATOR y su evolución lo posicionan como un simulador didáctico mucho más completo comparado con otras plataformas de aprendizaje en Estructuras de Computadores y en Arquitectura de Computadores. Algunos aspectos destacables de su evolución es la simulación de diferentes arquitecturas, la interactividad de la página, la capacidad de utilizar librerías pre-diseñadas para el aprendizaje, el mapa de registros y de memoria que permita al estudiante aprender correctamente sobre arquitecturas de procesadores y sus diferencias. Pero el aspecto que le hace destacar frente al resto es que no requiere de ninguna instalación previa para su uso y por ser multiplataforma.

Actualmente en CREATOR para la arquitectura de RISC-V solo se dispone de una arquitectura de 32 bits y un juego de instrucciones reducido (*IMFD*). Este simulador es muy útil a nivel didáctico, pero con las nuevas integraciones presentadas en apartados anteriores, se quiere dar un siguiente paso tanto a nivel docente como abrir un nuevo enfoque más profesional y de investigación sobre este tipo de arquitectura.

²Disponible en <https://github.com/riscv-collab/riscv-gnu-toolchain>

Fig. 5: Pagina de inicio de CREATOR Next.

Las nuevas integraciones en CREATOR han supuesto un cambio en la interfaz y en su uso, así como en el comportamiento de las funcionalidades ya implementadas en el simulador web.

Ahora se dispone tanto del simulador de 32 bits como el nuevo simulador de 64 bits de la arquitectura RISC-V como se muestra en la Figura 5.

Fig. 6: Menú de configuración de CREATOR Next.

Además, se ha añadido un módulo de selección de extensiones de conjuntos de instrucciones como aparece en la parte baja de cada módulo de selección de la arquitectura en la Figura 5. Esto permite configurar previamente a la selección de la arquitectura las extensiones con las que se quiere trabajar en el simulador. No obstante, en caso de querer trabajar

con extensiones que no han sido seleccionadas en la página de inicio, se puede modificar esta configuración en el simulador en el apartado de configuración y personalizar el conjunto de instrucciones con el que quiere trabajar.

Dentro del menú de configuración se puede seleccionar si se quiere trabajar con el kernel integrado en el propio simulador o con un kernel implementado por el propio desarrollador como se muestra en la Figura 6.

En la pantalla de simulación, la interfaz se ha actualizado para poder mostrar todo los elementos de la arquitectura que se puede interactuar con en el simulador.

Se ha añadido un banco de registros vectoriales a los bancos existentes, como se puede visualizar en la Figura 7. Estos muestran los cambios en la arquitectura cuando se ejecutan instrucciones pertenecientes a la extensión de instrucciones vectoriales de la arquitectura.

Fig. 7: Banco de registros vectoriales.

Adicionalmente, se ha añadido el banco de registros de control y estado (CSR) como se muestra en la Figura 8. Con el objetivo de ilustrar y comprender la configuración de la arquitectura y justificar el comportamiento en la ejecución de las instrucciones.

Fig. 8: Banco de registros CSR.

Este banco de registros está compuesto por diferentes secciones diferenciadas por permisos de ejecución (usuario, supervisor y máquina) para comprender el comportamiento de la ejecución de instrucciones, y en caso de generarse una excepción comprender el motivo por el que se ha producido. Este

se puede modificar a través de la ejecución de instrucciones y con los permisos de ejecución adecuados para evitar comportamientos no deseados durante la ejecución y garantizar la correcta gestión de la arquitectura. Además, puede resultar muy útil en procesos de aprendizaje y depuración para la justificación del comportamiento durante el desarrollo de un proyecto.

Por otro lado, se ha actualizado el editor integrado en la web comportándose ahora como un editor de código profesional, como puede ser *VSCode* o *Sublime Text*, como se puede visualizar en la Figura 9. El propósito de este es poder ofrecer una mayor comodidad para programar y organizar el proyecto que se quiere desarrollar.

Fig. 9: Editor multifichero de CREATOR Next.

El espacio para la codificación y edición de código es similar que en versiones anteriores de CREATOR, pero ahora se permite almacenar el código de más de un fichero para poder navegar entre distintos ficheros sin perder el progreso del proyecto a desarrollar. Su estado se guarda automáticamente sin necesidad de forzar un guardado por parte del desarrollador.

Tras haber codificado el programa en los diferentes ficheros utilizados, es necesario indicar cuales son los que se quieren compilar para generar el programa que se ejecutará en el simulador. En caso de que no se indique ningún fichero o el contenido de los ficheros sean ficheros en blanco se devolverá un error de que es necesario tener una mínima codificación para que se pueda generar un programa a ejecutar en el simulador.

Una vez compilado dicho programa se puede pasar directamente al simulador para ejecutar el programa generado o descargarlo como biblioteca de subrutinas, en caso de que se quiera utilizar en otro proyecto futuro.

A continuación, se presenta con un caso de uso de la herramienta completa. Para ello se utilizarán las nuevas instrucciones integradas en el simulador.

D. Caso de uso

En este apartado se presenta un caso de uso en el que se utilizará un programa en ensamblador donde se ejecutan instrucciones vectoriales en la arquitectura de 64 bits de RISC-V.

La metodología que se va a seguir durante el caso de uso es la siguiente:

1. Selección de la arquitectura y del conjunto de instrucciones de interés.
2. Codificación del programa a ejecutar en el simulador.
3. Compilación del programa desarrollado.
4. Ejecución paso a paso del programa para visualizar la actualización de los registros.
5. Comprobación del resultado final de la ejecución.

Primero seleccionamos las extensiones que necesitamos para la codificación de nuestro programa. Específicamente se ha seleccionado la extensión “V” puesto que es la que contiene el conjunto de instrucciones vectoriales, como se muestra en la Figura 10.

Fig. 10: Selección de arquitectura y extensión.

Acto seguido, se accede al módulo de edición de código, donde se crearán dos ficheros para la implementación del programa, la compilación y la ejecución en el simulador.

Un primer fichero va a establecer el tamaño de cada elemento del vector a 64 bits, a tratar por las instrucciones que operen con los registros vectoriales. Este fichero definirá la función auxiliar que debe ser llamada desde la función principal. Por otro lado, en otro fichero se codificará la funcionalidad principal del programa. El programa principal realiza la carga de dos vectores con datos que han sido declarados en el segmento de datos del programa (`.data`), los sumará y el resultado almacenado en el registro se almacenará en una estructura reservada en memoria, como se muestra en la Figura 11 que especifica el contenido de los dos ficheros.

Para la generación del programa a ejecutar en el simulador, primero se codifica el programa. Acto seguido se seleccionan los ficheros a compilar y se so-

```

1      # Codificación programa
2      principal
3      .section .data
4
5      .align 3
6      N: .dword 8
7      .align 3
8      vector_1:
9          .dword 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
10     .align 3
11     vector_2:
12         .dword 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
13             3
14     .align 3
15     vector_3: .space 64
16
17     .section .bss
18     .align 8
19     tohost: .dword 0
20
21     .section .text.init
22     .globl _main
23
24     _main:
25         call _init_vec
26
27         # Volcamos de memoria el
28         # contenido de los
29         # vectores
30         la t0, vector_1
31         vle64.v v1, (t0)
32         la t1, vector_2
33         vle64.v v2, (t1)
34
35         # Se suma del contenido y
36         # se almacena el resultado
37         vadd.vv v3, v1, v2
38         la t2, vector_3
39         vse64.v v3, (t2)
40
41         # Finalización del
42         # programa
43         li a0, 10
44         ecall

```

```

1      # Codificación programa
2      auxiliar
3      .section .text.init
4      .globl _init_vec
5
6      _init_vec:
7
8          # Cargar el numero de
9          # valores vectoriales
10         # a manejar en cada
11         # instrucción
12         lw      t3, N
13
14         # Configurar longitud
15         # vectorial
16         # y ancho de cada
17         # elemento (64 bits)
18         vsetvli t5, t3, e64
19
20         # Vuelve la ejecución
21         # a la función _main
22         jr      ra

```

Fig. 11: Programa en RISC-V codificado en dos ficheros que ejecuta una suma de dos vectores de 64 bits en una arquitectura de 64 bits.

licita a la herramienta la compilación de los ficheros (pasos 1 y 2 de la Figura 12). En caso de que no se haya podido compilar el programa se mostrará el error indicando en la línea que lo causa, por lo contrario se le notificará de que la compilación ha terminado correctamente. A partir de aquí se puede ir al módulo de simulación (paso 3a de la Figura 12) o descargar como biblioteca de subrutinas con el código compilado (paso 3b de la Figura 12). El programa implementado es el que se muestra en la Figura 11.

La ejecución del programa implementado se puede realizar de diferentes formas. Estableciendo previamente los puntos de ruptura donde se quiere detener la ejecución, si se opta por ejecutar el programa de seguido, o ejecutar el programa paso a paso sin necesidad de establecer puntos de ruptura. También se puede ejecutar sin detener en ningún punto la ejecución del programa siempre que no haya una instrucción que requiera de la entrada del usuario por teclado.

Tras haber finalizado la ejecución, se observa el resultado en los registros y en el mapa de memoria permitiendo comprobar si el resultado coincide con lo esperado. El resultado que se quiere obtener para este caso de uso es que el vector donde se almacena el resultado de la operación ($v3$) contenga ocho valores de 64 bits, cuyo contenido sea 10 ($0x0000000A$ en hexadecimal) al igual que en memoria en el espacio reservado especificado en el segmento de datos se hayan almacenado dichos valores.

Destacar que el resultado almacenado en los registros se puede representar de diferentes formas para ver el valor con el formato que más interese en cada

Fig. 12: Proceso de compilación de lenguaje ensamblador.

Fig. 13: Resultado de la operación almacenado en v3.

momento del valor según el tipo con el que se quiera representar, como se puede visualizar en la Figura 13. Dicha representación puede ser en hexadecimal, binario, decimal o de coma flotante. Debido a que los datos que se puedan almacenar en los registros vectoriales admiten tanto enteros como de simple y doble precisión. Por otro lado, observando el contenido del registro, se verifica que el resultado de la operación se ha almacenado correctamente en el vector v3.

Por último, se comprueba en el mapa de memoria el resultado del almacenamiento y como se observa en la Figura 14 se ha almacenado en memoria correctamente dichos valores.

Fig. 14: Resultado de la operación en el espacio de memoria reservado.

IV. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Este trabajo presenta una nueva línea de trabajo y uso con la herramienta CREATOR que permite su uso a diferentes sectores, como el profesional y de investigación. Se ofrece una nueva herramienta de simulación y de codificación de programas en ensamblador para la arquitectura RISC-V en sus dos variantes (32 y 64 bits) con todo el conjunto de instrucciones especificadas en su estándar.

CREATOR Next abre una nueva puerta al desarrollo de programas a nivel docente. Pero sobre todo a nivel de investigación en la definición de instruccio-

nes gracias al lenguaje de especificación SAIL. Con SAIL se puede verificar la definición, el comportamiento y la semántica, que a diferencia de otras herramientas de especificación de arquitecturas no se consigue abordar pudiendo generar comportamientos no deseados. Por ejemplo, como ha ocurrido en situaciones pasadas en el desarrollo de procesadores como el caso de Intel [13].

Destacar del proceso de desarrollo la herramienta de compilación WebAssembly. Esta herramienta permite generar aplicaciones ejecutables en navegadores con rendimiento similar al de una aplicación nativa. Con la característica principal que no es necesario modificar el código del programa para adaptarlo a un entorno web, facilitando más el proceso de desarrollo y su integración en CREATOR. No obstante, se tuvo que llevar a cabo modificaciones en el desarrollo puesto que WebAssembly no es capaz de adaptar todas las funcionalidades de GCC a un entorno web. Especialmente, aquellas funcionalidades que dependen del sistema operativo que esta herramienta no es capaz de adaptar. Aun así, se ha conseguido adaptar a WebAssembly para que el comportamiento tanto del simulador como el del *toolchain* sea el mismo tanto en un entorno web como en un entorno nativo. Por último, destacar también la reciente integración de la posibilidad de ejecutar aplicaciones de 64 bits con WebAssembly en navegadores [20] [21] que facilitó la integración del simulador de 64 bits en el simulador web.

Los trabajos futuros que se esperan de esta herramienta son, entre otros, la ejecución de un sistema operativo mínimo con el que poder interactuar a través del simulador web, así como la integración de un módulo donde se puedan integrar y modificar nuevas instrucciones a probar en la arquitectura a través de la especificación en SAIL con el que amplíe los casos de uso del simulador web.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo es parte del proyecto “Entorno de desarrollo integrado para la docencia y la investigación en procesadores RISC-V”, Ref. PDC2023-145832-I00, financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea “NextGenerationEU/PRTR”.

REFERENCIAS

- [1] Jasmina Saidova, “RISC-V architecture and its role in the near future,” *Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595)*, vol. 5, no. 9, 2024.
- [2] Sebastian Cieslak, Adrian Oleksiak, Krzysztof Marcinek, and Witold A. Pleskacz, “Retargeting the MIPS-II CPU core to the RISC-V architecture,” in *2019 MIXDES - 26th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems*, 2019, pp. 261–264.
- [3] QEMU, “QEMU - A generic and open source machine emulator and virtualizer,” <https://creatorsim.github.io/>. Accedido el 6-03-2025. [Online], 2025.
- [4] RISC-V Software, “Spike RISC-V ISA simulator,” <https://github.com/riscv-software-src/riscv-isa-sim>. Accedido el 6-03-2025. [Online], 2025.
- [5] Creator Simulator, “CREATOR - RISC-V simulator,” <https://creatorsim.github.io/>. Accedido el 6-03-2025. [Online], 2025.

- [6] MIPS, “MIPS - a leading provider of RISC-V and MIPS IP cores,” <https://mips.com/>. Accedido el 6-03-2025. [Online], 2025.
- [7] RISC-V International, “Risc-v international - the free and open risc architecture,” <https://riscv.org/>. Accedido el 6-03-2025. [Online], 2025.
- [8] Diego Camarmas-Alonso, Felix Garcia-Carballeira, Alejandro Calderon-Mateos, and Elias del Pozo-Puñal, “Creator: An educational integrated development environment for RISC-V programming,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 127702–127717, 2024.
- [9] RISC-V Foundation, “The RISC-V instruction set manual volume I,” <https://lf-riscv.atlassian.net/wiki/spaces/HOME/pages/16154769/RISC-V+Technical+Specifications#ISA-Specifications>. Accedido el 6-03-2025. [Online], 2024.
- [10] RISC-V Foundation, “The RISC-V instruction set manual volume II,” <https://lf-riscv.atlassian.net/wiki/spaces/HOME/pages/16154769/RISC-V+Technical+Specifications#ISA-Specifications>. Accedido el 6-03-2025. [Online], 2024.
- [11] Kathryn E Gray, Peter Sewell, Christopher Pulte, Shaked Flur, and Robert Norton-Wright, “The sail instruction-set semantics specification language,” Tech. Rep., Technical report published by Cambridge University, 2017.
- [12] RISC-V, “RISC-V proxy kernel,” <https://github.com/riscv-software-src/riscv-pk>. Accedido el 6-03-2025. [Online], 2025.
- [13] John Harrison, “Verification: Industrial applications notes to accompany lectures at 2003 marktoberdorf summer school,” 2003.
- [14] Isabelle, “Isabelle/hol overview,” <https://isabelle.in.tum.de/overview.html>. Accedido el 7-03-2025. [Online], 2025.
- [15] Chalmers University of Technology Australian National University, “HOL4,” <https://hol-theorem-prover.org/>. Accedido el 7-03-2025. [Online], 2025.
- [16] Christine Paulin-Mohring Thierry Coquand, Gérard Huet, “Coq,” <https://coq.inria.fr/>. Accedido el 7-03-2025. [Online], 2025.
- [17] Joao De Macedo, Rui Abreu, Rui Pereira, and Joao Saraiwa, “Webassembly versus javascript: Energy and runtime performance,” in *2022 International Conference on ICT for Sustainability (ICT4S)*. IEEE, 2022, pp. 24–34.
- [18] World Wide Web Consortium, “Webassembly,” <https://webassembly.org/docs/faq/>. Accedido el 7-03-2025. [Online], 2025.
- [19] Benedikt Spies and Markus Mock, “An evaluation of webAssembly in non-web environments,” in *2021 XLVII Latin American Computing Conference (CLEI)*, 2021, pp. 1–10.
- [20] World Wide Web Consortium, “WebAssembly 64 bits compiler,” <https://github.com/WebAssembly/memory64>. Accedido el 7-03-2025. [Online], 2025.
- [21] Memory64, “WebAssembly 64 bits proposal,” <https://webassembly.org/features/>. Accedido el 7-03-2025. [Online], 2025.